

УДК 634.228:631.961

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЕКЦИИ СЛИВЫ НА УРАЛЕ - ОБЗОР

Слепнева Т.Н., аспирант,

научный руководитель Макаренко С.А., доктор сельскохозяйственных наук,

главный научный сотрудник

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр

Уральского отделения Российской академии наук»

Екатеринбург, Россия, e-mail: tatyana_slepneva@mail.ru

Аннотация. В статье проанализированы исторические аспекты и этапы эволюции культуры сливы на Урале. Путем привлечения интродуцированных сортов и видов рода *Prunus* в результате аналитической и синтетической селекции в местных условиях сформирован современный сортимент на основе сливы китайской и уссурийской. Привлечение в селекцию отдаленных видов сливы позволит создать новые невыпревающие адаптивные сорта с комплексом ценных хозяйственно-биологических свойств.

Ключевые слова: слива; сорт; интродукция; Урал; окраска плода; масса плода; выпревание.

Введение. Слива является одной из основных косточковых культур. Ее широко выращивают во всем мире. В Европе производят в четыре раза больше плодов сливы и чернослива, чем в США. Ведущее место занимает Югославия, производя 1 млн. тонн плодов ежегодно. Второе место занимает Германия, где производится 400 тыс. тонн сливы в год, США – третье место, производя 50 тыс. тонн плодов (составляет до 25 % от общей продукции плодов); затем следуют Франция, Италия, Австрия, Англия, Испания, Турция, Аргентина и Япония. Производство сливы в Румынии составляет от 300 тыс. до 500 тыс. тонн в год, а в Норвегии ежегодно получают 1000 тонн [23].

Основные промышленные насаждения сливы в Российской Федерации сосредоточены на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, в Нижнем Поволжье. Сравнительно широко слива представлена в садах Центрального

федерального округа [17]. На Урале слива возделывается в основном в любительском садоводстве (97 %).

На Урале культура сливы за короткий период времени прошла сложный путь становления, так как аборигенных видов сливы здесь нет. Современный сортимент - это результат селекционной работы ученых с привлечением интродуцированных сортов и видов рода *Prunus* [4, 15, 16, 19, 20].

Сортимент сливы на Урале создавался и совершенствовался по нескольким направлениям. Первый – интродукция самых зимостойких видов рода *Prunus* - сливы уссурийской (*Pr. salicina* ssp. *ussuriensis*), произрастающей в дальневосточном Приморье, и сливы канадской (*Pr. americana* ssp. *nigra*), родина которой – сухие прерии Северной Америки, а также сравнительное изучение интродуцированных сортов. Вторым и наиболее результативным методом, обеспечивающим коренное улучшение сортового состава сливы является создание новых сортов путем аналитической и синтетической селекции с привлечением наиболее зимостойких форм на основе сливы китайской и уссурийской в местных условиях.

Большой вклад в распространении сливы на Урале принадлежит И.В. Мичурину. Так, переписываясь с садоводами-любителями, он снабжал их косточками для посевов. Однако основными двигателями садоводства на Среднем Урале стали энтузиасты-любители: Д.И. Казанцев, И.Д. Чистяков, М.С. Зигулев, П.И. Забелин, А.Г. Репин, С.Г. Русин и др. [13]. Первые сорта на основе сливы уссурийской Ароматная, Пионерка, Комсомолка, Уралочка получены селекционерами Свердловской плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина методом пересева косточек от садоводов-любителей (год посева 1936) [19]. На Южном Урале первые попытки выращивания сливы были предприняты М.Г. Никифоровым и В.М. Крутовским путем посева косточек Уссурийской желтой сливы из Владивостока и Самары. Самарская популяция вымерзла, а из семян Уссурийской сливы были отобраны и получили распространение лишь мелкоплодные сорта. Более серьезная и крупномасштабная работа со сливами началась в Челябинске, куда М.Н. Саламатов завез от селекционеров из США 50 кг косточек канадских слив, из которых в 1955 г. было выращено 13700 семян, что послужило

основой для получения первых сортов сливы на Южном Урале [1]. Таким образом, обобщение опыта выращивания плодовых культур в любительских садах путем интродукции новых видов, сортов, пересевов с целью повышения адаптивности к суровым условиям было положено в основу научного садоводства на Урале.

Современный районированный сортимент сливы на Урале составляют сорта, созданные селекционерами на основе *Pr. salicina* L. в суровых климатических условиях: Алтайская юбилейная, Пониклая, Пирамидальная – селекции ФГБНУ ФАНЦА (г. Барнаул); Красносельская, Краснощекая, Куяшская, Уральская золотистая, Шершневецкая – селекции ЮУНИИСК, филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (г. Челябинск); Содружество, Пионерка – селекции Свердловской ССС, структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (г. Екатеринбург) [6].

Слива относится к роду *Prunus* L., подсемейству *Prunoideae* Focke, семейству розоцветных *Rosaceae* Yuss., который в эволюционном плане достаточно молодой и процессы видо- и формообразования в нем идут активно и в настоящее время не только в природе, но и при культивировании косточковых культур. Виды *Prunus* распространены в основном в странах с умеренным климатом Азии, Европы, Америки. Род слива (*Prunus* L.) включает в себя более трех десятков видов. Она обладает высокими адаптивными и продуктивными возможностями для создания хозяйственно-ценных сортов благодаря своему богатому генетическому разнообразию [9, 16, 22].

Слива китайская является родоначальным видом рода *Prunus* L. [16]. Спонтанная интрогрессивная гибридизация привела к возникновению нескольких разновидностей. К подвидам сливы китайской относят сливу Симона (*Pr. simonii* (Carr.) Erem.) и сливу уссурийскую (*Pr. ussuriensis* Kov. et Kost., ssp. *mandshurica*), которые ранее относили к самостоятельным видам [16, 22].

В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке слива уссурийская основополагающий подвид, на основе которой строится селекция [11, 16, 18, 20]. Это диплоид ($2n=16$). Из биологических свойств сливы уссурийской особенно ценна ее высокая зимостойкость. В состоянии глубокого

физиологического покоя она без повреждений переносит морозы до -50°C . Однако изменения климатических условий в сторону учащения стрессовых факторов (оттепели) в период покоя (зимне-весенний, весенний периоды) приводят к снижению зимостойкости. Это ведет к возникновению солнечных ожогов, морозобоин, гибели генеративных почек и выпреванию.

Выпревание является типичным повреждением сливы в районах с высоким снежным покровом в лесостепной зоне Урала и Сибири, при котором происходит отмирание коры и камбия на уровне корневой шейки и выше (до 40-50 см) [3, 7]. Особенно сильно слива выпревает при условии холодного лета, длительной сухой и теплой осени, выпадении снега на талую землю, высоком снеговом покрове [14].

Селекционеры широко привлекают ее в отдаленную гибридизацию с видами, имеющими длительный период покоя – алычой, сливой альпийской, терном, луизеанией вязолистной с целью получения новых невыпревающих адаптивных сортов и подвоев с комплексом ценных хозяйственно-биологических свойств [8, 11, 12, 16, 22].

Положительные качества сливы уссурийской: скороплодность, высокая урожайность, раннее созревание, красивая окраска и богатый вкус плодов, способность легко приспосабливаться к разнообразным экологическим условиям среды.

Общепринятым требованием для сортов всех плодовых культур является товарная величина плодов. В условиях Урала средняя масса районированных сортов сливы колеблется в пределах 15-25 г.

Яркая окраска плодов сливы является еще одним требованием, предъявляемым к сортам сливы. Окраска плодов и цветков определяется группой флавоноидных пигментов. Пигменты плодов сливы изучены слабо. В промышленном садоводстве преимущественное значение имеют сорта с темноокрашенными плодами, т.к. лучше переносят транспортировку и сохраняют при этом свой товарный вид [9]. Для Урала это направление очень актуально, т.к. в районированном сортименте сортов с синей окраской плодов нет.

Сорта с красной мякотью имеют ценность как источник Р-активных антоцианов. В Японии сорта китайской сливы с красной окраской мякоти носят название Уши-Бени или Бени-Смомо. Красномясая слива Сатсума была выведена Л. Бербанком [2] из 12 сеянцев, привезенных ему из южной японской провинции Сатсума. Из этих 12 сеянцев был отобран знаменитый широко распространенный (центральные регионы) сорт сливы Бербанк. Для Урала представляют интерес в создании красномясых сортов слив гибриды алычи Писсарда, вишнесливы Гайавата, Дьюр, Мейнор, Сапа [16].

Плоды сливы не только представляют диетическую ценность, но и обладают прекрасными вкусовыми качествами. Плоды уральских сортов слив содержат небольшое количество витамина С - 10-20 мг%, сахаров (до 20 %) и биологически активные вещества (в частности, до 2,5 % пектиновых веществ, до 350 мг/100 г дубильных веществ, витамина Р - 100-250 мг%, В1, В2, В9, Е, каротин). Присутствие в плодах сливы витамина Р дает возможность применять ее в лечении заболеваний, связанных с нарушением проницаемости капилляров, а также при гипертонической болезни, туберкулезе, ревматизме. В ядрах косточки содержится до 43-52 % масла, которое применяется в парфюмерии и медицинской промышленности [4, 7, 10].

Заключение. Таким образом, в основу селекции сливы на Урале было положено обобщение опыта выращивания в любительских садах новых видов, сортов путем интродукции с целью повышения адаптивности к суровым условиям. В результате аналитической и синтетической селекции сформирован современный адаптивный сортимент, который необходимо совершенствовать путем отдаленной гибридизации с видами, не произрастающими на Урале.

Список литературы

1. Азбука садовода и огородника. Сост. Э.А. Фалкенберг, В.С. Кожемякин, 2000.- 446 с.
2. Бербанк Л. Избранные сочинения / Л. Бербанк. - М., 1955.- 715 с.
3. Бурдасов В.М. Физиология выпревания растений / В.М. Бурдасов // Тез. докл. Всесоюзной конференции: Проблемы и пути повышения устойчивости растений к болезням и экстремальным условиям среды в связи с задачами селекции. 4.1. Устойчивость растений к экстремальным условиям среды. - М., 1981. - С. 220.
4. Веняминов А.Н. Сортоизучение сливы / А.Н. Веняминов, А.Г. Туровцева // Записки Воронежского СХИ. Селекция, биология и агротехника плодовых культур. - Воронеж: Воронеж. СХИ, 1970. - Т. 41. - С. 89-153.
5. Гасымов Ф.М.О. Зимостойкость сортов абрикоса и сливы в условиях Урала. / Плодоводство и ягодоводство.- 2008. - Том: 18. - 438-443 с.

6. Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию. Том 1. Сорты растений. <https://reestr.gossort.com>
7. Дускабилова Т.И., Дускабилов Т., Муравьев Г.А., Байкова Г.Н, Пискунов Е.И. Слива на юге Средней Сибири / РАСХН. Сиб. отд-ние. ГНУ НИИАП Хакасии.- Новосибирск, 2005.- с. 8
8. Еремин Г.В. Алыча. М.:Агропромиздат, 1989. - 113 с.
9. Еремин, Г.В. Биологический потенциал косточковых плодовых культур и пути его реализации / Г.В. Еремин // Биологический потенциал садовых растений и пути его реализации: сб. науч. работ / Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. – Москва, 2000. – С. 108-115.
10. Еникеев, Х.К. Биологические особенности сливы и выведение новых сортов / Х.К. Еникеев - М., 1960. - 322 с
11. Казьмин Г.Т. Практические результаты применения отдаленной гибридизации в селекции плодовых культур на Дальнем Востоке./ Г.Т. Казьмин // Отдаленная гибридизация растений и животных. – М., Колос. 1970.- С. 26-33.
12. Костина К.Ф. Гибриды альпийской сливы с алычой и абрикосом. Труды государственного Никитского бот. Сада, 1978, т. 76, с. 111-122.
13. Котов, Л.А. Совершенствование сортимента яблони и груши на Свердловской опытной станции садоводства. Труды УралНИИСХ «Вопросы уральского садоводства», 1985, т. 45, с. 3-12.
14. Лучник З.И. Интродукция деревьев и кустарников в Алтайском крае. М., «Колос», 1970. – 656 с.
15. Мочалова О.В., Матюнин М.Н. Цитозембриология и селекция отдаленных гибридов и полиплоидов косточковых растений на Алтае/ РАСХН, Сиб отд-ние. НИИСС им. М.А. Лисавенко.- Новосибирск, 2002.- 232 с.
16. Матюнин М.Н. Биологические особенности и селекция косточковых культур в Горном Алтае. – Новосибирск, 2016.- 344 с.
17. Осипов Г.Е. Биологические особенности сливы и селекционное решение проблемы сортимента Среднего Поволжья. Автореф. дис. д-ра с.-х. наук / Г.Е. Осипов. Мичуринск, 2011. - 50 с.
18. Путов В.С. Селекция сливы на Алтае / В.С. Путов // Селекция и технология выращивания плодовых культур. – М., 1978. - С 142-148.
19. Садоводство Свердловской области. Под общ. ред. В.В. Сальникова, Х.З. Левитина, П.А. Диброва. Св. кн. изд-во, 1956.- 350 с.
20. Саламатов М.Н. Слива в Западной Сибири. Изд-во Сиб. отд-ния АН СССР. Новосибирск, 1962 г.- 180 с.
21. Савельев Н.И. Биохимический состав плодов и ягод и их пригодность для переработки / Н.И. Савельев, В.Г. Леонченко, В.Н. Макаров. - Мичуринск: Изд-во ГНУ ВНИИГиСПР им. Мичурина Россельхозакадемии, 2004. 124 с.
22. Царенко В.П. Слива уссурийская / В.П. Царенко.- Владивосток, 1981.- 103 с.
23. Шоферистов Е.П., Феськов С.А. Биологическая и производственная оценка новых сортов PRUNUS DOMESTICA L. // Совершенствование адаптивного потенциала косточковых культур и технологий их возделывания Мат-лы междунаро. н.-практ. конф., посвящ. памяти ученого-помолога В.П. Семакина. Селекцентр по Центрально-Черноземным областям; ГНУ ВНИИСПК. 2011. - с. 273-279.

HISTORICAL ASPECTS OF PLUM BREEDING IN THE URALS

Slepneva T.N., graduate student,

scientific supervisor – Makarenko S.A., doctor of agrarian science, chief scientist

FSBSI Ural federal agrarian scientific research center, UrB of RAS

Yekaterinburg, Russia

Abstract. The article analyzes the historical aspects and stages of the evolution of plum culture in the Urals. By attracting introduced varieties and species of the genus *Prunus* as a result of analytical and synthetic selection in local conditions, a modern assortment based on Chinese and Ussuri plum was formed. Involvement in the selection of distant plum species will create new non-ripening adaptive varieties with a complex of valuable economic and biological properties.

Keywords: plum; variety; introduction; Urals; color of fruit; weight of fruit; rot.

УДК 635.032.034

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СУБСТРАТОВ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

*Слюсарев Д.А.¹, студент, Сенько А.М.², учащийся, Маслова Е.А.³, учащаяся,
Маслова О.В., кандидат химических наук, научный сотрудник*

*¹Мытищинский филиал Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана, ²СОШ №20,*

*³ГБОУ города Москвы «Школа № 1434 «Раменки», ⁴Московский
государственный университет МГУ имени М.В. Ломоносова*

¹Мытищи, Московская область, Россия, e-mail: slusarevda@gmail.com,

²Подольск, Московская область, Россия, ^{3,4}Москва, Россия

Аннотация. В работе описано использование искусственных субстратов: вермикулита, цеолита, анионита, гидрогеля, а также агара Мурасиги-Скуга для проращивания рассады декоративных растений на примере семян петунии.